

Tabla Periódica de Mecanismos y Dinámicas de

Juegos Motores - Clásica

1 Ra Recompensas Aleatorias											2 Fr Fijar Recompensas	3 Dt Dependiente del Tiempo					
4 E Embarque	5 S Señalización	6 Ap Aversión a Perder	7 I Inversión											8 Fp Feedback del Progreso	9 T Tema	10 N Narrativa	11 C Curiosidad
12 Pt Presión Temporal	13 R Rareza	14 Et Estrategia	15 F Flujo	16 Co Consecuencias	17 Ge Grupos / Equipos	18 Rs Redes Sociales	19 Es Estatus Social	20 Ds Descubrimiento Social	21 Ps Presión Social	22 Cp Competición							
23 Dr Desafíos Retos	24 Ce Certificados	25 Apr Aprendizaje	26 M Misiones	27 Np Niveles de Progresión	28 LI Lucha de Líderes	29 Ex Exploración	30 Or Opciones Ramificadas	31 Ri Regalos Inesperados	32 D Desbloqueable	33 Hc Herramientas Creatividad							
34 Ada Adaptación	35 Pa Propuestas Altruistas	36 Cu Cuidados Protección	37 Ac Acceso	38 CI Colección	39 Rc Regalar Compartir	40 Cc Compartir Conocimiento	41 P Puntos	42 Pr Premios	43 Lc Líder de la Clasificación	44 Ig Insignias y Logros							
TABLA PERIÓDICA		45 Ev Economía Virtual	46 Lo Lotería	47 Pi Plataforma de Innovación	48 V Votación	49 Hd Herramientas de Desarrollo	50 A Anonimato	51 Lt Ligero Toque	52 An Anarquía								

Recompensa Programada	General	Socializador	Triunfador	Espíritu Libre	Altruista	Jugador	Disruptor
-----------------------	---------	--------------	------------	----------------	-----------	---------	-----------

3. Referencias

- Fernández-Revelles, A. B. (2019). *Proyecto Docente: Juegos Motores*. Unpublished.
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-1 Lógica del Juego Elementos Estructurales Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/t6lrdoatI5I>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-2 JM Lógica Elementos Funcionales y sociales Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/9HcwABCXpgo>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-3 JM Juegos Motores Recompensas y Mecanismos generales. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/Ohxr3n6JLdY>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-4 JM Juegos Motores Mecanismos Socializadores. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/SNg9sqROTG0>

3. Referencias

- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-5 JM Juegos Motores Mecanismos del Triunfador. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/m4BegqsFRQU>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-6 JM Juegos Motores Mecanismos del Espíritu Libre. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/l6tHoK5AMrM>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-7 JM Juegos Motores Mecanismos del Altruista. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/l4GZxTUDDWA>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-8 JM Juegos Motores Mecanismos del Jugador. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/kuuZoUAajm0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-9 JM Juegos Motores Mecanismos del Disruptor. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/y9mvo4JS8eU>

3. Referencias

- Marczewski, A. (2015a). Gamification Mechanics and Elements. In A. Marczewski (Ed.), Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design (pp. 165–177): CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Marczewski, A. (2015b). Marczewski's User Type Test. Gamified UK. Retrieved 2017-02-1, from <http://gamified.uk/UserTypeTest2015/user-type-test.php>
- Marczewski, A. (2015c). User Types Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design (pp. 69–84): CreateSpace Independent Publishing Platform.